

Podatkovni arhivi in uporaba pregledovalnika Nesstar

Seminar

Arhiv družboslovnih podatkov,
UL, Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5,
1000 Ljubljana
tel: +386 01 5805 292,
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si,
<http://www.adp.fdv.uni-lj.si/>

Predava:

univ. dipl. soc. Irena Vipavc Brvar

KAZALO

1. Vsebina predavanj	1
2. Kaj je ADP?	1
3. Naloge ADP	1
4. Kaj so podatki?	1
4.2 MIKRO PODATKI	2
5. Shematski prikaz paradigme sekundarne analize (Toš 1988).....	3
6. Sekundarna analiza?	3
7. Zakaj uporabiti že zbrane podatke?	4
8. Standardi DDI 2.0.....	4
9. Metapodatki	4
10. Kaj hraniti?	5
11. Spletna stran ADP: www.adp.fdv.uni-lj.si	5
12. Podatki o raziskavi	6
12.1 OPIS RAZISKAVE (Podatki → Serije → SJM091 → Opis raziskave):	7
12.2 OPIS PODATKOV (Podatki → Serije → SJM091 → Opis podatkov):	7
12.3 POVEZANA GRADIVA IN OBJAVE (Podatki → Serije → SJM091 → Povezana gradiva in objave):	7
12.4 SNEMI PODATKE (Podatki → Serije → SJM091 → Snemi podatke):.....	7
12.5 NESSTAR, OCENA, CITIRANJE:	8
12.6 FDV: CITIRANJE DATOTEKE PODATKOV ADP.....	9
13. Nesstar (http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/	10
14. Citiranje.....	10
15. Mednarodne raziskave	10
16. Kje še najdem podatke?	10
17. Uteži in uteževanje	10
18. Problemi mednarodnih anket	10
19. Pristop k raziskovanju knjige	10
20. Primeri člankov.....	10
21. Koristne povezave	10
22. Kako NE prikazujemo podatkov.....	10
23. ADP predlogi tem nalog	10
24. Vprašanja? Kontakti... ..	10

1. Vsebina predavanj

- Splošno o arhivu in mikro podatkih
- Sekundarna analiza
- Metapodaki
- Dostop do metapodatkov in podatkov preko ADP
- Analiza podatkov v Nesstarju
- Mednarodne podatkovne baze

2. Kaj je ADP?

- je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov
- Pokriva vsa pomembnejša družboslovna področja

3. Naloge ADP

- **shranjuje podatke** iz preteklih raziskav **za ponovno uporabo** (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem)
- **preveri, potrdi in pripravi** podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,
- uporabnikom omogoča **enostaven dostop** do podatkov v številnih formatih
- nudi storitve s področja **metodologije in statističnih obdelav**

4. Kaj so podatki?

“podatki” - računalniško berljive podatkovne datoteke

.. prepisi intervjujev, avdio in video zapisi

CAN YOU UNDERSTAND/USE THESE DATA???

4.1 MAKRO PODATKI

Obsojene polnoletne osebe po spolu, prejšnjih obsodbah in priporu, po skupinah kaznivih dejanj, Slovenija, 2006
Convicted adults by sex, previous convictions, detention and type of criminal offences, Slovenia, 2006

Skupine kaznivih dejanj	Skupaj Total	Ženske Women		Prejšnje obsodbe Previous convictions		Pripor Detention		Type of criminal offences
		število number	delež share %	število number	delež share %	število number	delež share %	
SKUPAJ	8119	970	12,0	2713	33,4	905	11,2	TOTAL
Zoper življenje in telo	838	37	4,4	193	23,0	61	7,3	Against life and body
Zoper človekove pravice in svoboščine	734	60	8,2	187	25,5	15	2,0	Against human and civil freedoms and rights
Zoper čast in dobro ime	64	23	36,0	10	15,6	-	-	Against honour and good name
Zoper spolno nedotakljivost	118	-	-	35	29,7	35	29,7	Against sexual inviolability
Zoper človekovo zdravje	383	24	6,3	162	42,3	126	32,9	Against human health
Zoper zakonsko zvezo, družino in mladino	164	44	26,8	37	22,6	1	0,6	Against matrimony, family and youth
Zoper delovno razmerje in socialno varnost	28	2	7,1	2	7,1	-	-	Against the work contract and social security
Zoper premoženje	3490	444	12,7	1563	44,8	406	11,6	Against property
Zoper gospodarstvo	479	115	24,0	140	29,2	36	7,5	Against economy
Zoper pravni promet	431	82	19,0	62	14,4	52	12,0	Against legal business
Zoper uradno dolžnost in javna pooblastila	19	3	15,8	1	5,3	4	21,0	Against official obligation and public authority
Zoper vojaško dolžnost	2	-	-	-	-	-	-	Against military duty
Zoper pravosodje	100	22	22,0	26	26,0	-	-	Against the administration of justice
Zoper javni red in mir	723	32	4,4	237	32,8	162	22,4	Against public order and peace
Zoper splošno varnost ljudi in premoženja	43	7	16,3	8	18,6	-	-	Against the general safety of people and property
Zoper varnost javnega prometa	459	71	15,5	41	8,9	-	-	Against the safety of public transport
Zoper okolje, prostor in naravne dobrine	25	3	12,0	7	28,0	-	-	Against the environment, space and natural assets
Zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev	1	-	-	-	-	-	-	Against the security of the Republic of Slovenia and its constitutional order
Drugo	18	1	5,6	2	11,1	7	38,9	Other

STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
STATISTICAL OFFICE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

4.2 MIKRO PODATKI

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	2	3	2	3
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3		Name	Type	Width	Decimals	Label		
							1 v101	Numeric	1	0	Se počutite varno ali ogroženo?		
10	1	4	3	1	3		2 v102a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - uničevanje okolja		
							3 v102b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - naravne in tehnološke nesreč		
11	1	1	1	1	4		4 v102c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - vojaške grožnje s strani drugi		
							5 v102d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - zaostajanje znanosti in tehn		
12	1	2	3	1	3		6 v102e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - razprodaja državnega premož		
							7 v102f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - prometne nesreče		
14	1	3	3	2	3		8 v102g	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - kriminal		
							9 v102h	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - mamila, narkotiki		
15	1	4	2	.	3		10 v102i	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - begunci in ilegalni priseljenci		
							11 v102j	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - spori s sosednjimi državami		
16	1	2	3	1	3		12 v103a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - gospodarski problemi		
							13 v103b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - terorizem		
17	1	3	3	1	2		14 v103c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - skrajni nacionalizem		
							15 v103d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - notranjepolitična nestabilnost		

5. Shematski prikaz paradigme sekundarne analize (Toš 1988)

6. Sekundarna analiza?

- Uporabimo **že zbrane podatke** za **testiranje hipotez** in jih ne zbiramo sami.
- Se nanaša na raziskovalno prakso, **ki vključuje izkoriščanje podatkov, ki jih je zbral nekdo drugi ali podatkov, ki so bili primarno zbrani** za nek drug namen (npr. administrativni zapisi).

Ključni elementi s katerimi se srečujemo so:

- **dostop** do podatkov in njihova uporabnost
- ohranjanje **zaupnosti in zasebnosti**, ki jih je respondentom jamčil primarni raziskovalec
- lastninske **pravice** in lastništvo nad podatki

Razloge za uporabo sekundarne analize lahko razdelimo v tri skupine (Hayman v Štebe, 1999):

- **Konceptualno-vsebinski razlogi** (primerjava med različnimi časovnimi obdobji; že testirani vprašalniki; različni nameni uporabe)
- **Metodološki razlogi** (kombinacija več virov podatkov; slabost – nepoznavanje podrobnosti zbranih podatkov-kakovost)
- **Ekonomski razlogi** (prihranek denarja in časa)

7. Zakaj uporabiti že zbrane podatke?

- Kakovost podatkov (metodologije)
- Princip »naloži in analiziraj« (namenjene takojšnjih analizam)
- Zajeten nabor spremenljivk (primeren tudi za multivariatne analize)

- Raziskave z vseh področij družboslovja (za vsakega se kaj najde)
- Prihranek na času in denarju (ni zbiranja lastnih podatkov)
- Časovna primerljivost
- Domačih in tujih kontinuiranih raziskav
 - vključevanje časovne komponente
 - študij specializiranih populacij
- Primerjalnih mednarodnih datotek
 - večnivojska analiza
 - upoštevanje merske kvalitete spremenljivk
- Hranjenja lastnih raziskav
- Klinarjeve nagrade (www.adp.fdv.uni-lj.si/klinar)

8. Standardi DDI 2.0

Standard na katerem temelji priprava vsebin za ADP je XML DDI (The Data Documentation Initiative).

Po tem standardu je kodirna knjiga sestavljena iz:

- **Opis dokumenta** (Document Description)
- **Opis raziskave** (Study Description)
 - Naslov, avtor, izdelava in distribucija
 - Vsebina raziskave
 - Metodologija
 - Dostop do podatkov
- **Opis podatkov** (Data Files Description)
- **Opis spremenljivk** (Variable Description)
- **Ostali dokumenti** (Other Documentation)

9. Metapodatki

Metapodatke lahko definiramo kot "vse informacije potrebne za obveščanje in procesiranje statističnih struktur". (Grossmann v Vipavc in Klep, 2003).

Pri kakovostnem oblikovanju metapodatkovnih standardov imajo velik pomen uporabniki informacij.

- **Razvoj standardov** (DDI)
- Mednarodna izmenjava opisov raziskav (**zapis v XML**)
- Možnost **analize** podatkov

10. Kaj hraniti?

- podatke
- spremljajočo dokumentacijo
- informacije o vzorčenju, ... podatke, ki se lahko izgubijo

Spremljajoča dokumentacija naj vsebuje informacije kot izvor podatkov; kaj je bil osnovni namen zbiranja; kdo so bili avtorji in naročniki oz. sponzorji; kako so bili podatki zbrani; kakšni so pravni pogoji uporabe podatkov; opis spremenljivk; kako so bili podatki združeni – kodirna shema; v kakšnem formatu je hranjena računalniško berljiva podatkovna datoteka; na katerem mediju je hranjena.....

11. Spletna stran ADP: www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv družboslovnih podatkov

Seznam raziskav iz serije SJM

Legenda ikon: snemi podatke

CESTE94	Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji serija: SJM, CESTE, vsebinsko področje: TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST, izdelal: CJMMK	
ISSPSJ89	ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah serija: SJM, ISSP, vsebinsko področje: POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK	
SJM	Slovensko javno mnenje: Opis serije serija: SJM, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, DRUŽBA IN KULTURA - prosti čas, turizem in šport, ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba, DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost, DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza, POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje, POLITIKA - spori, varnost in mir, POLITIKA - volitve, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: CJMMK	
SJM092	Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer serija: SJM, PB, vsebinsko področje: POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje, izdelal: CJMMK	
SJM092	Slovensko javno mnenje 1988: Stališča o ustavnih spremembah serija: SJM, vsebinsko področje: POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje, izdelal: CJMMK	
SJM092	Slovensko javno mnenje, 1989: Stališča o ustavnih dopolnilih serija: SJM, ISSP, vsebinsko področje: POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje, izdelal: CJMMK	
SJM092	Slovensko javno mnenje 1990/2: Stališča Slovencev ob novi ustavi serija: SJM, vsebinsko področje: POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje, izdelal: CJMMK	
SJM092	Slovensko-avstrijska raziskava vrednot, 1994 serija: SJM, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK	

Novice

16. februar 2012
STUOKR10 - Študijski krožki 2010: Spremljanje dejavnosti

13. februar 2012
PBSI10 - Politbarometer 2010

5. december 2011
Nagrade sklada profesorja Klinarja 2011

2. december 2011
Mladina 2010: Družbeni profil mladih v Sloveniji

21. november 2011
Delavnice ADP

[Več >](#)

Konference in dogodki

5. marec 2012 | Mannheim, Germany
General Online Research Conference 2012

4. junij 2012 | Washington, D.C., USA
Data Science for a Connected World: Unlocking and Harnessing the Power of Information

4. junij 2012 | Washington DC, USA
38th IASSIST Conference

25. junij 2012 | Barcelona, Spain
7th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences

2. maj 2012 | Oxford
5th ESRC Research Methods Festival

[Več >](#)

Iskanje

Google™ iskanje po vseh

Iskanje

12. Podatki o raziskavi

arhiv družboslovnih podatkov

Podatki
Iskanje
Vsebinska področja
Serije

Podpora
uporabnikom
O podatkih
Izposodiljanje
Izročanje podatkov
O arhiviranju

Povezave skupnosti
Evidentiraj raziskavo
Prisrpevaj podatke
Prisrpevaj gradivo
Blag

SJM092 - Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti

Opis raziskave	Opis podatkov	Povezana gradiva in objave	Smeti podatke
<p>Celoten opis raziskave</p>			
<p>Dostop do podatkov:</p> <p> nesstar unlocks data creates knowledge</p> <p>opis smeti podatke</p> <p>Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodna knjiga spremembuk s polnim besedilom vprašanj.</p> <p>***** 9. najvišji rang, prvenstveno ali kontinuirane raziskave, pomembna populacije, metodološka ustreznost</p>			
<p>Kako citirat to raziskavo?</p> <p>Malešič, Maja, Mahnar, Brina, Toš, Niko in skupina. Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti [datoteka podatki]. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdajevalec], 2009. Slovenija, Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov [distribudija], 2010.</p>			
<p>Sorodne raziskave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SJM068 - Slovensko javno mnenje 1968 • SJM069 - Slovensko javno mnenje 1969 • SJM070 - Slovensko javno mnenje 1970/71 • SJM071 - Slovensko javno mnenje 1971 • SJM072 - Slovensko javno mnenje 1972 • SJM073 - Slovensko javno mnenje 1973 • SJM074 - Slovensko javno mnenje 1974 • SJM075 - Slovensko javno mnenje 1975 • SJM076 - Slovensko javno mnenje 1976 • SJM077 - Slovensko javno mnenje 1977 • SJM078 - Slovensko javno mnenje 1978 • SJM079 - Slovensko javno mnenje 1979 • SJM080 - Slovensko javno mnenje 1980 • SJM081 - Slovensko javno mnenje 1981 • SJM082 - Slovensko javno mnenje 1982 • SJM083 - Slovensko javno mnenje 1983 • SJM084 - Slovensko javno mnenje 1984 • SJM085 - Slovensko javno mnenje 1985 • SJM086 - Slovensko javno mnenje 1986 • SJM087 - Slovensko javno mnenje 1987 • SJM088 - Slovensko javno mnenje 1988 • SJM089 - Slovensko javno mnenje 1989 • SJM090 - Slovensko javno mnenje 1990 • SJM091 - Slovensko javno mnenje 1991 • SJM092 - Slovensko javno mnenje 1992 • SJM093 - Slovensko javno mnenje 1993 • SJM094 - Slovensko javno mnenje 1994 • SJM095 - Slovensko javno mnenje 1995 • SJM096 - Slovensko javno mnenje 1996 • SJM097 - Slovensko javno mnenje 1997 • SJM098 - Slovensko javno mnenje 1998 • SJM099 - Slovensko javno mnenje 1999 • SJM100 - Slovensko javno mnenje 2000 • SJM101 - Slovensko javno mnenje 2001 • SJM102 - Slovensko javno mnenje 2002 • SJM103 - Slovensko javno mnenje 2003 • SJM104 - Slovensko javno mnenje 2004 • SJM105 - Slovensko javno mnenje 2005 • SJM106 - Slovensko javno mnenje 2006 • SJM107 - Slovensko javno mnenje 2007 • SJM108 - Slovensko javno mnenje 2008 • SJM109 - Slovensko javno mnenje 2009 • SJM110 - Slovensko javno mnenje 2010 			
<p>SJM092 - Slovensko javno mnenje</p> <p>Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilji je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednarodni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne ankete raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CSES/Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems <p>Mednarodna raziskava volilnih sistemov (CSES) je zasnovana s ciljem pridobiti primerjalne podatke primerne za analizo razumevanja volitev, družbenih delitev ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih institucij in procesov v pogojih različnih institucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrujenih in na novo nastalih demokracijah. (http://www.umich.edu/~cses/).</p>			
<p>Ključne besede:</p> <p>občutek varnosti, dejavniki ogrožanja varnosti, brezposelnost, življenjski standard, državljanska vzgoja, uporaba vojaške sile, zaupanje, mnenje o reševanju vlade odprtih vprašanj s Hrvaško, naloga vojske, ocena delovanja slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči, mnenje o aferi Patna, Slovenija v mednarodnih mirovnih mislih, policijska vojska, prednostne naloge slovenske vojske, zaupanje evropskim institucijam, članstvo v EU, članstvo v NATO, vojaško posredovanje EU, podpora širitvi NATO, podpora širitvi EU, varnost zračnega prostora, teroristična ogroženost Slovenije, dejavnost Slovenije v boju proti mednarodnemu terorizmu, seznanjenost z delovanjem Slovenske vojske, vojaški poklic, stališča do žensk v vojski, vrednote v vojski, primerjava življenjskih razmer danes in pred 5 leti, odgovornost države, materialni položaj gospodinjstva, sreča, lastnosti kapitalistične in socialistične družbe, partizanstvo, domobranstvo, volitve v državi zbor, ocena dela vlade pod doseganjem vodstvom Janeza Janše, strankarske preference, naklonjenost politikom, uvrstitev strank glede na levo-desno politično orijentacijo, uvrstitev predsednikov strank glede na levo-desno politično orijentacijo, levo-desna politična orijentacija, zadovoljstvo z delovanjem demokracije v Sloveniji, udeležba na volitvah, družbena kriza</p>			
<p>Vsebinska področja:</p> <p>politika - spori, varnost in mir politika - mednarodna politika in organizacija politične in upravne vede ogrožanje varnosti varnostna kultura varnostni sistem slovenije mednarodne operacije in misije varnostne integracije v Evropi mednarodni terorizem vojaški poklic ocene družbenih razmer in vrednote svetovna povolilna raziskava pogledi na družbeno krizo demografija</p>			
<p>Povzetek:</p> <p>Raziskava SJM092 - Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti vsebuje tudi sklop vprašanj, ki so del Mednarodne raziskave volilnih sistemov (CSES 2009) in se nanašajo na odnos do volitev in politični strank. Ostala vprašanja se nanašajo na poglede na nacionalno in mednarodno varnost, NATO ter poglede na vojaški poklic. Primerjalne raziskave: SJM033, SJM052, SJM07.</p>			
<p>Čas zbiranja podatkov: 2009-03 - 2009-05</p> <p>Čas izdelave: 2009</p> <p>Država: Slovenija</p> <p>Geografsko pokritje: ozemlje Republike Slovenije</p> <p>Enota za analizo: posameznik</p> <p>Populacija: Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.</p> <p>Izključeni: Institucionalizirani prebivalci kot so djaki in študentje v domovih, osebe na službenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.</p> <p>Zbiranje podatkov je opravil: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij</p> <p>Tip vzorca: Izbor enot v vzorec je bil izveden iz pomenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopki enostavnega slučajnega zbiranja izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslov. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1594) polnoletnih državljanov Republike Slovenije. Realiziran vzorec: N=1055.</p> <p>Uteževanje: Brez uteževanja.</p>			
<p>Omejitve dostopa</p> <p>Arhivske pravice pridržane. Arhiv sprodi podatke uporabnikom samo za nameni, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovljeni spoštovanju profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zavzema, da bo siral za izjavo podatkov in sorodnih analiz brez posredne identifikacije posameznika.</p> <p>Ali objavati, ki bi šlele na poslužje podatkov, je potrebno pisno obrati avtorja in Arhiv.</p> <p>Vsi uporabniki je dolžni upoštevati na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.</p> <p>Uporabniki naj pred uporabo pazorno prebrane spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorja raziskave ali Arhiv.</p>			

Novice	Konferenca in dogodki	Iskanje
<p>1. 12. 2010: STUŽIŠKO - Študijski krediti 2010: Sprejemne izjave</p> <p>11. 12. 2010: PBL110 - Podlaga 2010</p> <p>12. 12. 2010: Nprazne stališča profesorja Klemenca 2011</p> <p>13. 12. 2010: Medine 2010: Družbeni profili mladih v Sloveniji</p> <p>14. 12. 2010: Delavnice ADP</p>	<p>1. 12. 2010: General Online Research Conference 2012</p> <p>2. 12. 2010: Data Science for a Connected World: Unlocking and Harnessing the Power of Information</p> <p>3. 12. 2010: 20th IASIST Conference</p> <p>11. 12. 2010: 10th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences</p> <p>12. 12. 2010: 5th ESRC Research Methods Festival</p>	<p>Iskanje</p> <p>Iskanje</p>

12.1 OPIS RAZISKAVE (Podatki → Serije → SJM091 → Opis raziskave):

- Avtor
- Idelal
- Finančna podpora
- Serija
- Ključne besede
- Vsebinska področja
- Povzetek
- Čas zbiranja podatkov
- Čas izdelave
- Država
- Geografsko pokritje
- Enota za analizo
- Populacija
- Izključeni
- Zbiranje podatkov je opravil
- Tip vzorca

12.2 OPIS PODATKOV (Podatki → Serije → SJM091 → Opis podatkov):

- Osnovne informacije o datoteki podatkov
- Spremenljivke

12.3 POVEZANA GRADIVA IN OBJAVE (Podatki → Serije → SJM091 → Povezana gradiva in objave):

- Ostalo gradivo pri opisu raziskave
- Ostala gradiva (vprašalnik...)
- Objave

12.4 SNEMI PODATKE (Podatki → Serije → SJM091 → Snemi podatke):

- Dostop do podatkov in dokumentacije- Nesstar
- Podatkovna datoteka:
 - SPSS
 - SPSS prenosljiva datoteka
 - Stata v.8
 - Stata v.7
 - Stata v.6
 - NSDstat
 - Statistica
 - DIF
 - DBase
 - Besedilna datoteka
 - Besedilo ločeno s tabulatorji
 - SAS

- Besedilo ločeno z vejico
- Dokumentacija:
 - v HTML obliki
 - v XML obliki

12.5 NESSTAR, OCENA, CITIRANJE:

Celoten opis raziskave

Dostop do podatkov:

[opis](#) | [snemi podatke](#)

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Kako citiram to raziskavo?

Malešič, Marjan, Malnar, Brina, Toš, Niko in skupina. Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2009. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2010.

■ Status raziskave:

- 1 - Začetni opis raziskave.
- 2 - Polni opis raziskave.
- 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.
- 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

■ Ocene raziskave:

0: brez ocene

1: raziskave zunaj geografskega ali tematskega okvira arhiva

2: priložnostne raziskave omejene kvalitete

3: raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom, tematsko pokrite drugje

4: raziskave z omejenim konceptualnim okvirom, manj metodološko izpopolnjene

5: raziskave, zanimive kot poizkus konceptualizacije novega področja na priložnostnih vzorcih

6: raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

7: teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

8: teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

12.6 FDV: CITIRANJE DATOTEKE PODATKOV ADP

Malešič, Marjan in skupina. 2009. Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti. Datoteka podatkov. Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov. Dostopno prek: <http://adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm092/> (14. februar 2012).

13. Nesstar (<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/>)

- Nesstar je virtualna podatkovna knjižnica, ki omogoča iskanje, lociranje, pregledovanje in snemanje mnogo raznovrstnih statističnih in drugih podatkov in metapodatkov.

The screenshot shows the Nesstar web application interface. At the top, there is a search bar and navigation tabs for 'OPIS', 'TABELA', and 'ANALIZA'. The main content area displays search results for 'Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in sport (ISSP 2007)'. A specific survey entry is selected, showing its title, description, and a list of authors. The interface also includes a legend for the survey description and a list of related surveys.

- Dodajanje spremenljivke v vrstico in/ali stolpec (Običaj je, da se neodvisna spremenljivka (npr. spol) prikazuje v stolpcu, odvisna pa v vrstici. Tako prikazane spremenljivke pogosto prikazujemo po odstotkih po neodvisni spremenljivki.)

The screenshot shows the Nesstar web application interface in table view. A tooltip is visible over a cell, providing instructions on how to add variables to rows or columns. The tooltip text reads: 'Izberite "Dodaj v vrstico" Za popolnitev te tabele morate izbrati spremenjavo na desni, jo označiti in jo stolpec ali podstabelec. Za izbrano so izračunane tudi opisne statistike.' The table view shows a list of survey questions and their corresponding data points.

Prijavljanje ali registracija:

Pojasnitev polj:

Napredno iskanje:

Rezultati naprednega iskanja

zrtev

OPIS TABELA

ADP
ADP-en
Najdene spremenljivke. Odprite zavihek za ogledovanje.
[AZK01]³ Anкета o žrtvah kriminala, 2001
[CESTE70]¹ Stališča občanov o razvoju cestnega omrežja v Sloveniji 1970
[MLA95]³ Mladina '95 : Mladi in družbene spremembe
[MLAPRE03]³ Učinki pouka zgodovinskih tem na oblikovanje slovenske identitete
[NASILD05]³ Nasilje v družini : Analiza družinskega nasilja v Sloveniji - predlogi preventive in ukrepov
[PBSI0306]³ Politbarometer PB6/03, Slovenija : Junij 2003
[SJM022]³ Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa
▶ V zadnjih 5 letih zrtev fizičnega napada [Odprite znotraj opisa raziskave.]
[SJM031]³ Slovensko javno mnenje 2003/1
▶ Upor proti okupatorju je povzročil preve [Odprite znotraj opisa raziskave.]
▶ Ali ste bili zrtev nasilja okupatorjev? [Odprite znotraj opisa raziskave.]
▶ Ali ste bili zrtev domobranskega nasilja [Odprite znotraj opisa raziskave.]
▶ Ali ste bili zrtev partizanskega nasilja [Odprite znotraj opisa raziskave.]
▶ Ali ste bili zrtev povojnih obracunov? [Odprite znotraj opisa raziskave.]
▶ Ali ste bili zrtev povojnih političnih p [Odprite znotraj opisa raziskave.]
[SJM042]³ Slovensko javno mnenje 2004/2 : Evropska družboslovna raziskava
▶ V zadnjih 5 letih zrtev fizičnega napada? [Odprite znotraj opisa raziskave.]

Spremenljivka C5 : V zadnjih 5 letih zrtev fizičnega napada

Dobesedno vprašanje
C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih 5 letih zrtev fizičnega napada?

Vrednosti	Kategorije	N	%
1	da	174	11,5%
2	ne	1344	88,5%
8	ne vem	0	0,0%
9	sysmiss	1	0,1%

Opisne statistike
Ta spremenljivka je numerična

14. Citiranje

Ne pozabimo **CITIRATI** gradiva, ki smo ga uporabili.

Citiramo tako **vprašalnike, kodirne knjige**, kot tudi **podatkovne datoteke**.

Primeri citiranja so na razpolago v opisih raziskav. Seveda ga prilagodimo pravilom objave svojih gradiv.

Viri se navajajo tako na koncu kot pod samo tabelo ali grafom!

15. Mednarodne raziskave

- **EVS** – European Values Study [1981, 1990, 1999]
<http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp>
- **EES** – European Election Study [2004]
<http://www.ees-homepage.net/>
- **CSES** – Comparative Study of Electoral Systems [1996 – 2001, 2001 – 2005]
<http://cses.org/>
- **ESS** – European Social Survey [2002, 2004]
<http://www.europeansocialsurvey.org/>
- **ICVS** – International Crime Victimization Survey [1998 – 2000]
<http://www.unicri.it/wwd/analysis/icvs/index.php>

16. Kje še najdem podatke?

Cessda: <http://www.cessda.org/>

CESSDA Archives

- DDA** Danish Data Archives (ODENSE)
- NSD** Norwegian Social Science Data Services (BERGEN)
- SND** Swedish National Data Services (GÖTEBORG)
- FSD** Finnish Social Science Data Services (TAMPERE)
- ESSDA** Estonian Social Science Data Archive (TARTU)
- DANS** Data Archiving and Networked Services (THE HAGUE)
- UKDA** UK Data Archive (ESSEX)
- ISSDA** Irish Social Science Data Archive (DUBLIN)
- GESIS** Leibniz Institute for the Social Sciences (COLOGNE)
- CEPS/INSTEAD** (LUXEMBOURG)
- ARCES** Archivo de Estudios Sociales (MADRID)
- Réseau Quetelet** (PARIS)
- FORS** Swiss Foundation for Research in Social Sciences (LAUSANNE)
- ADPSS Sociodata** (MILAN)
- ADP** Arhiv družboslovnih podatkov (LIUBLJANA)
- GSDB-EKKE** Greek Social Data Bank (ATHENS)
- SDA** Sociological Data Archive (PRAGUE)
- WISDOM** Wiener Institut für Sozialwissenschaftliche Dokumentation und Methodik (VIENNA)
- RODA** Romanian Social Data Archive (BUCHAREST)
- TARKI** Social Research Informatics Center (BUDAPEST)

www.cessda.org

CESSDA Council of European Social Science Data Archives

Search Term: **social welfare policy**

Study	Section	Variable	Study	Archive
ILE News Survey on Tax Policy, July 2009				FSD
Children's Rights 2008				FSD
Children's Rights 2009				FSD
Children's Rights 2010				FSD
AFP-Pensioners survey 1993				NSD Metadata
Public opinion about social assistance in Sweden 1985				SND
SWT2003_05: Pensioners and Pensionersform				WISDOM
Finnish Attitudes towards Alcohol Control Policies 1996				FSD
Finnish Attitudes towards Alcohol Control Policies 1998				FSD
Finnish Attitudes towards Alcohol Control Policies 1999				FSD

Top Terms:
 ○ SOCIAL WELFARE POLICY AND SYSTEMS

Broader Terms:
 ○ SOCIAL WELFARE POLICY AND SYSTEMS

Search in Specific Language:
 ○ Statistiske Socialforsøg (German) (2 hits)
 ○ social welfare policy (English) (211 hits)
 ○ sosiaalipolitiikka (Finnish) (181 hits)

Gesis: <http://www.gesis.org/>

Leibniz Institute for the Social Sciences

[Contact](#) | [Feedback](#)

Services
Research
Institute
GESIS Publications
Events

Visit us at the GOR, the General Online Research conference, 5-7 March 2012 in Mannheim

- Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP)
- Evrobarometer
- Evrobarometer držav kandidatk
- Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope
- Evropska raziskava vrednot (EVS)

News & Topics
All news | [Subscribe to Feed](#)

The new ISI 47 released	02/16/12
ESS round 7 call for question module design teams now open	02/16/12
HSR 37.1 available: "Elite Foundations in Social Theory and Politics"	02/15/12

New Data
All Data Catalogue News | [Subscribe to Data Catalogue Feed](#)

Flash Eurobarometer 330 (Youth Attitudes on Drugs) (ZA5563) available	22. February 2012
Flash Eurobarometer 329 (Introduction of the Euro in the New Memb... (ZA5562) available	22. February 2012
Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transa... (ZA5559) available	22. February 2012

GESIS Quicklinks

Social Media

GESIS on Google+

GESIS on Facebook

Follow us on Twitter

Leibniz Institute for the Social Sciences

[Contact](#) | [Register](#) | [Help](#)

Home
Show all studies
Eurobarometer
EVS
ISSP
Studies Eastern Europe
Election Studies Germany
Politbarometer

- ☐ ZACAT
 - ☐ ISSP
 - ☐ Eurobarometer
 - ☐ European Values Study (EVS)
 - ☐ Studies from Eastern Europe
 - ☐ ALLBUS (GGSS)
 - ☐ Politbarometer (German documentation only)
 - ☐ Election Studies (Germany)
 - ☐ Childhood, adolescence and becoming an adult 1991-1997 (bilingual documentation)

ZACAT - GESIS Online Study Catalogue

Welcome to ZACAT, a social science data portal allowing you to search for, browse, analyse and download social science survey data, provided by [GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences](#) (dept. Data Archive for the Social Sciences).

The studies in this catalogue are a small selection of the [data available at GESIS](#). Further studies are added continuously to ZACAT (see box at the right for recent publications).

Use of ZACAT is free of charge. Published datasets and accompanying documentation can be browsed without prior registration. Analysing, creating tables and downloading require [registration](#). Please note that there is **no separate login page** to download data or analyse it online. **The system will prompt you for your user name and password** if you start downloading or analysing data (the possibility to log in on the registration page serves only to update your personal information or change your password)!

Please click on in the left frame to view the ZACAT catalogue structure. If you click on the name (and not the icon!) of a catalogue further information will be provided for some catalogues. A [user guide](#) is always available from the respective link in the top-right menu.

Your [comments and remarks](#) are appreciated!

Recent Datasets / Collections

2012-02-07	▶ ALLBUS 2002 (ZA3700), version 2.0.0 (2011-08-10), doi:10.4232/1.11138
2012-01-19	▶ ISSP 2009 - Social Inequality IV (ZA5400), version 2.0.0 (2012-01-16), doi:10.4232/1.11090
2012-01-11	▶ Eurobarometer 75.3 (ZA5481), version 1.0.0 (2012-01-09), doi:10.4232/1.10768
	▶ Eurobarometer 75.1 (ZA5479), version 4.0.0 (2012-01-09), doi:10.4232/1.11078

Publication History ...

Atlas of European Values: <http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/>

European Social Survey (ESS): <http://www.europeansocialsurvey.org/>

ESS DATA

European Social Survey

The European Social Survey (ESS) is a biennial multi-country survey covering over 30 nations. The first round was fielded in 2002/2003, the fifth in 2010/2011.

ESS Online Analysis

ESS INWTH for Estonia incorrect

Due to an error affecting the recording of the timing variables, variable INWTH ("Interview length in minutes, main questionnaire") should not be considered a valid recognition of total interview duration in ESS5. INWTH will thus be removed in the next edition (edition 2.0)

ESS DATA

Dataset: ESS5-2010, ed.1.0

Variable **impairt**: important to try new and different things in life

Literal Question
How: Now I will briefly describe some people. How much do you agree with the following statement?
your answer. She/he likes to try new things.

Values Categories

1	Very much like me
2	Like me
3	Somewhat like me
4	A little like me
5	Not like me
6	Not like me at all
7	Refusal
8	Don't know
9	No answer

Summary Statistics

Valid cases	38233
Missing cases	741

This variable is numeric

Notes in general, you must weight tables before quoting percentages from them. To apply weights, select the Weight icon and choose one or more weight variables to use. The Design weight (DWEIGHT) should always be applied. The Population size weight (PWEIGHT) should additionally be applied if you are looking at aggregates or averages for less or more countries covered. Users should note that the two weights currently available do not adjust for non-response in the sample. See the guide [Weighting European Social Survey Data](#) for fuller details about which weights to use.

Users of data are obliged to read the [ESS Conditions of use](#)

Copyright © 2011 Norwegian Social Science Data Services

Prosto dostopne za raziskovalne namene

POMEMBNEJŠE MEDNARODNE RAZISKAVE:

- **ISSP** – International Social Survey Programme
- **Mednarodna splošna družboslovna anketa** [1985 – 2004]
 - Vloga države; razumevanje vloge državljana
 - Družbeni stiki
 - Neenakost
 - Družina
 - Stališča o delu; odnos do dela
 - Raziskava o vernosti in cerkvi
 - Ekologija
 - Narodna identiteta
- **EB** – Eurobarometer [1975 – 2005]
- **CEEB** – Central and Eastern EB [1990 – 1997]
- **Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope**
- **CCEB** – Candidate Countries EB [2001 – 2004]
- **Evrobarometer držav kandidatk**
- **EVS** - Mednarodna raziskava vrednot [1995-2008]

Politične in ekonomske spremembe; Evropska unija; mediji; družbene razmere v državah kandidatkah; mladina v novi Evropi; kultura; identiteta in vrednote; Euro, širitev EU in finančne storitve; pokojninski sistem; zdravje; itd..

17. Uteži in uteževanje

Pri analizi vzorčenih podatkov je zelo pomembno **uteževanje**. Omogoča, da damo različne uteži različnim enotam v zgodbi analize. **Običajno se uporablja za popravek odklona od vzorca**, ki naj bi predstavljal določeno populacijo.

Če ste, na primer, zmerili višino 50 moških in 10 žensk v določeni državi z enako spolno porazdelitvijo bo povprečna višina tega vzorca odstopala od povprečne višine v celotni populaciji, saj so moški običajno višji od žensk. Vzorec je zato potrebno utežiti in tako "približati" dejanski populaciji. Potrebno je torej zmanjšati vpliv moške večine v vzorcu. Višine moških množimo z 0,2, višine žensk pa z 1 (moški: $50 \cdot 0.2 = 10$, ženske: $10 \cdot 1 = 10$).

V ESS sta ponujeni dve uteži, ki jih lahko uporabimo (velikokrat moramo):

- **vzorčna utež** (design weight - dweight). Kar nekaj držav vključenih v raziskavo ni moglo zagotoviti enake verjetnosti za vključitev posameznikov starejših od 15 let. Tako so v določenih državah bolj zastopani posamezniki iz določenih skupin (npr. posamezniki iz večjih družin) in drugi manj. Te "napake" odpravimo z vzorčno utežjo.

- **populacijska utež** (the Population Size weight - pweight). To utež uporabljamo pri primerjavi dveh ali več držav. Utež upošteva, da je večina držav vključenih v raziskavo imela enako velikost vzorca ne glede na velikost njihove dejanske populacije. Verjetnostna teorija namreč dokazuje, da je vzorec 1000 respondentov enako uporaben za državo z 10 milijoni prebivalci kot za države s samo 1 milijonom. Brez uteževanja bi združeni podatki nad-reprezentirali manjše države. Populacijska utež torej uvaja takšno prilagoditev, da je država predstavljena proporcionalno glede na svojo velikost.

Pri prikazovanju tabel v odstotkih morate vedno uporabiti utežene podatke.

Osnovni pravili:

- vedno uporabimo vzorčno utež in
- kadar primerjamo podatke dveh ali več držav in kadar jih združujemo v skupine (npr. države članice EU) moramo uporabiti tako vzorčno kot populacijsko utež.

Razlika med uteženimi in neuteženimi podatki:

Table 7: 'How interested in politics': Unweighted and weighted frequencies

Unweighted frequencies

	Code	Frequency	% of all	% of valid
Very interested	1	4,719	11.1	11.2
Quite interested	2	15,879	37.5	37.6
Hardly interested	3	14,278	33.7	33.8
Not at all interested	4	7,335	17.3	17.4
Refusal	7	38	0.1	-
Don't know	8	89	0.2	-
No answer	9	21	0.0	-
Total		42,359	100.0	100.0

Weighted frequencies

	Code	Frequency	% of all	% of valid
Very interested	1	4,141.7	11.0	11.1
Quite interested	2	12,979.9	34.6	34.7
Hardly interested	3	13,121.9	35.0	35.1
Not at all interested	4	7,137.8	19.0	19.1
Refusal	7	17.0	0.0	
Don't know	8	92.5	0.2	
No answer	9	6.6	0.0	
Total		37,497.4	100.0	100.0

Weight is on

Vir: ESS EduNet: <http://essedunet.nsd.uib.no/cms/userguide/weight/>

18. Problemi mednarodnih anket

- ❑ Princip ekvivalence – Jowel: How comparable is comparative research?
- ❑ Heterogenost populacije že na nacionalnem nivoju (jezik, običaji izražanja, izobrazba) –mednarodne razlike v sistemih razmišljanja, institucionalnih okvirih in vrednotah
- ❑ Metodološki enotni standardi, prevajanje vprašalnikov

Eden od osnovnih ciljev mednarodnega primerjalnega raziskovanja je **primerjava konceptov med državami oz. kulturami**. Zato je pomembno, da so ti koncepti, v vseh državah vključenih v raziskavo, merjeni na ustrezen način.

Še več, zato, da se lahko naredi ustrezna primerjava lestvice, morajo biti koncepti merjeni na ustrezno primerljiv način.

(J. Billiet, 2004)

(...primeri napačnih prevodov)

19. Pristop k raziskovanju knjige

Raziskovanja in samo-izobraževanja o raziskovalnih tehnikah se najlažje naučimo skozi zglede. Le-te nam že nudijo večji raziskovalni centri in arhivi.

Nekaj uporabnih povezav:

- ❑ **ESS EDUNET** <http://essedunet.nsd.uib.no/>

(Nudi okolje raziskovanja teoretičnih vprašanj z empiričnimi podatki. Razviti moduli: Immigration, Well-being, Family, gender and work, Human values in Social and political trust.)

- ❑ How to guide: Survey Data Analysis for your Dissertation

(Vključuje napotke kako se lotiti raziskovanja, povezave na podatkovne datoteke, postopke analize (celo nekaj programskih stavkov v SPSS).)

- ❑ Analyses guide

(Primeri podatkovnih analiz s programom STATA, SPSS, predstavi problem uteževanja, analiza časovne vrste..)

Poslužujmo se javnih virov podatkov, čeprav agregatnih.

- ❑ Ministrstvo za pravosodje – sodna statistika
- ❑ Ministrstvo za notranje zadeve
- ❑ Statistični urad RS (letopis, statistične informacije)

20. Primeri člankov

Tabela 1: Opisna statistika: ženske stare 20-40 let – Norveška in Italija (na podlagi ESS podatkov)

	Netherlands		Italy	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Intention to have a child within three years				
No	128	60.1	1979	57.2
Yes	80	37.5	1393	40.3
Missing (don't know)	5	2.3	86	2.5
Highest educational attainment respondent in 3 categories				
Lower secondary	39	18.3	1483	42.9
Upper secondary	93	43.7	1614	46.7
Post-secondary or tertiary	81	38.0	361	10.4
Highest educational attainment partner in 3 categories				
Lower secondary	54	25.4	1738	50.3
Upper secondary	78	36.6	1409	40.7
Post-secondary or tertiary	81	38.0	311	9.0
Hours worked per week by respondent				
Housewife	94	44.1	1487	43.0
Up to 20 hours	22	10.3	366	10.6
21 to 30 hours	39	18.3	395	11.4
31 hours or more	58	27.2	1210	35.0
Missing				
Respondents' share of household labour				
<75%	86	40.4	1018	29.5
>75%	127	59.6	2380	68.8
Missing (refused)			60	1.7
Number of children living in household				
No children	56	26.3	744	21.5
1 child	57	26.8	1116	32.3
2 or more children	100	46.9	1598	46.2
Total	213	100.0	3458	100.0

Vir: Mills, Melinda in drugi (2008): *Gender equality and fertility intentions in Italy and the Netherland*

Tabela 2: Nekatere družbeno-ekonomska stanja glede na starostne razrede, spol, velikost družine za Italijo

Italy %	25-44 years old				45-64 years old				65+ years old			
	Males		Females		Males		Females		Males		Females	
Siblings	2 or less	3 or more	2 or less	3 or more	2 or less	3 or more	2 or less	3 or more	2 or less	3 or more	2 or less	3 or more
<i>Education</i>												
University Degree	13.1	6.3	16.6	7.6	12.8	5.6	11.7	4.3	7.5	3.9	3.3	1.3
Upper Secondary Diploma	50.2	31.3	53.6	33.0	36.1	19.8	32.1	17.0	18.3	9.1	12.9	5.6
Lower Secondary Diploma	34.1	51.4	27.3	48.1	31.9	33.7	28.0	26.7	19.7	12.1	14.2	7.6
Primary Diploma	2.6	11.1	2.5	11.4	19.2	40.9	28.1	52.0	54.5	74.9	69.7	85.6
<i>Parents' Occupation</i>												
Higher Level Occupation	15.2	9.6	13.9	8.7	9.8	7.1	8.7	6.4	7.2	5.9	7.6	5.1
White Collar	21.0	11.8	23.4	13.2	13.6	7.9	15.8	8.3	9.7	4.6	8.9	5.6
Self-Employed	20.2	22.8	20.7	21.3	24.1	28.0	23.8	25.3	28.6	35.2	28.4	31.3
Blue Collar	43.6	55.8	42.1	56.8	52.6	75.1	51.8	60.0	54.5	54.3	55.1	58.0
<i>Mother's Activity Status</i>												
Inactive	59.0	74.9	57.8	64.1	67.5	75.2	64.1	74.1	66.3	69.8	67.8	69.2
Active	41.0	25.1	42.2	35.9	32.5	24.8	35.9	25.9	33.7	30.3	32.2	30.8

Vir: Ferrati Giulia in Dalla Zuanna Gianpiero (2010): *Siblings and human capital: A comparison between Italy and France*

Tabela 3: Vpliv različnih spremenljivk (na podlagi Canadian General Social Survey)

Covariates ^a	Risk Ratio (exp(β)) ^b			
	Type of First Union			
	Early Marriage <25	Marriage	Cohabitation	Premarital Birth ^c
a) Basic Model				
Parents divorced <age 17				
Yes	1.11	1.13	2.96***	1.49*
No	1	1	1	1
Educational Level				
<High School Education (High School)	1.16***	1.03	1.06	1.23**
1	1	1	1	1
Post Secondary Education	0.83***	0.85***	2.01***	1.18
University Degree	0.67***	0.76***	1.21***	0.90
Region				
Quebec	0.81***	0.78***	1.77***	0.61***
(Rest of Canada)	1	1	1	1
Religion				
(No Religion)	1	1	1	1
Catholic	1.22***	1.23***	0.58***	0.91
Protestant	1.42***	1.33***	0.43***	0.91
Other Religion	0.90	1.00	0.21***	0.77
<i>Log-likelihood null model</i>	-38525.94	-67537.64	-67537.64	-6677.73
<i>Log-likelihood complete model</i>	-38354.31	-67226.80	-67226.80	-6649.28
b) Model with Interaction Effect^d				
Parents divorced <age 17				
Yes	1.08	1.05	2.33***	1.22
Region				
Quebec	0.81***	0.78***	1.73***	0.60***
Quebec* Parents Divorced	1.09	1.35	1.69***	2.08
<i>Log-likelihood final model</i>	-38354.26	-67223.95	-67223.95	-6648.21
N	8,446	8,446	8,446	4,834

^aReference category in parentheses.

^bSignificance levels (2-tailed tests): *** $p \leq 0.01$, ** $p < 0.05$, $p < 0.10$.

^cIncludes only women; ^dAfter controlling for educational level and religion.

Source: Statistics Canada: General Social Survey 1995, Cycle 10, The Family.

Vir: Martin, Valerie, Mills, Melinda in Le Bourdais Celine: *The Consequences of Parental Divorce in the Life Course: Outcome o Canadian Children*

21. Koristne povezave

- SURS: Statistični urad Republike Slovenije (www.stat.si)
- Survey Question Bank (www.surveynet.ac.uk/sqb/introduction.asp)
- ICSPR: Inter – University Consortium for Political and Social Research (www.icspr.umich.edu/icsprweb/ICPSR/)
- ESS EduNet: European Social Survey Education Net (www.essedunet.nsd.uib.no/)
- Openaccess Slovenia (www.openaccess.si/)

22. Kako NE prikazujemo podatkov

Vir: Okrajna sodišča: sodna statistika 2007

23. ADP predlogi tem nalog

- Generacijsko prenašanje religioznosti (mikropodatki Popisov prebivalstva in ISSP)
- Latentne dimenzije slovenskega strankarskega prostora (CSES in EES)
- Koliko žensko (ali ekološko vprašanje) vpliva na volilno vedenje (ISSP)
- Državljanstvo v Evropski uniji (EES)
- Osebne koristi in koristi države od vstopanja v EU (CCEB in SJM)
- Kako sta povezana šport in zdravje (SJM)
- Stališča o (ali uporaba) alternativne medicine (SJM)
- Nezaupanje v zdravstvo (SJM)
- Sreča (SJM)
- Razlage ozadij izidov izbranih referendumov (analiza prostorskih podatkov izidov referendumov v kombinaciji z anketnimi podatki)
- Kakovost življenja v slovenskih regijah (EQLS)
- Identiteta srednjega razreda (STILI01)
- Zadovoljstvo na delovnem mestu (SJM, ISSP in EWCS)
- Strah pred izgubo zaposlitve (ISSP)
- Razločevanje dejavnikov stališč o splavu (EVS in ISSP)
- Selitveni potencial Slovencev (SJM in ISSP)
- Statusna analiza žrtev kriminala (Ankete o viktimizaciji)

24. Vprašanja? Kontakti...

- **Telefon:** (01) 5805 292 (Janez Stebe, vodja ADP), (01) 5805 293 (Irena Vipavc Brvar)
- **Spletna stran:** www.adp.fdv.uni-lj.si
- **E-mail:** arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
- **Facebook:** Arhiv družboslovnih podatkov (<https://www.facebook.com/Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov>)
- **Twitter:** @ArhivPodatkov (<https://twitter.com/#!/ArhivPodatkov>)

Seminar je namenjen za potrebe predavanj in kot dodatno gradivo za slušatelje!

Pričujoči dokument je PRVI **OSNUTEK** gradiva.

Pridržujemo si pravico do morebitnih napak.

Vso potrebno gradivo in informacije lahko najdete na spletni strani:

www.adp.fdv.uni-lj.si